

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI NUTQINI O‘STIRISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODI JANRLARIDAN FOYDALANISH

Gulzamon Islamova

UzFiPI asistenti

Muxlisa Chutbayeva

UzFiPI talabasi

Annotasiya: Xalq og‘zaki ijodi tafakkuri maxsuli bo‘lgan turli janrlarning didaktik vositalarini aniqlash, tizimlashtirish, maktabgacha ta'lim jarayoni amaliyotida tarbiyalanuvchilarni nutqini o‘stirish, milliy g‘ururni shakllantirishda tarbiyachi va ota ona hamkorligini ta'minlash, bolani ma'naviy jihatdan rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og‘zaki ijodi vositasida nutqini o‘stirish, ijobiy hislatlarini shakllantirish, milliy g‘urur hissini shakllantirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, nutq, ertak, maqol, topishmoq milliy madaniyatni rivojlantirish, barkamol shaxs kamoloti, innovatsion ta'lim-tarbiya.

Ma'lumki, jahon xalqlarining og‘zaki ijodi namunalarida ma'lum bir xalqning pedagogik g'oyalari, ma'naviy- axloqiy ideallari, xalqning hayotiy tajribasi, milliy an'analari, qadriyatlar va falsafasi o‘ziga xos yo'sinda o'sha xalqning ibratli va qiziqarli ertaklarida, alla qo‘shiqlari, hikoyalar va o'g'itlarida tasvirlangan. Bugungi globallashuv jarayonida yurtimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning innovatsion modellari ha mexanizmlarini ishlab chiqish, xalq og‘zaki ijodi namunalarini pedagogik texnologiyalar va ta'lim strategiyalari bilan o'zaro uyg'unlikda ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning ilmiy metodik ta'minotini takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni sog‘lom muhitda ta'lim va tarbiya olishlarini ta'minlash, ularni maktabgacha va maktab ta'limiga sifatli tayyorlash dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Xalq og‘zaki badiiy ijodiyoti xilma-xil adabiy tur va janrlarda namoyon bo‘lgan hodisa sifatida kishilik jamiyati tarixida ko‘p vazifali ijtimoiy-estetik mohiyatga ega so‘z san‘ati hisoblanadi. U hamma zamonlarda ham o‘z ijodkori bo‘lgan xalqning orzu-armonlarini ifodalab keldi, qolaversa, xalqning o‘z-o‘zinigina emas, balki bolalarning ham ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllanishlarida muhim tarbiyaviy vosita vazifasini bajarmoqda. Bolalar xalq ijodiyotidan ota-bobolarining hayot tajribasini, mehnat va kurash ilmini o‘rganib kelayotirlar. Ular xalq qo‘shiqlaridan, dostonu ertaklaridan, afsonayu rivoyatlaridan sevish-sevilish, samimiyat, insoniylik, sabru qanoat, mehnatda fidoiylik, eng muhimi, otalari yashab obod etgan Vatan tuyg‘ularini idrok etish asnosida yurt erki va ozodligi uchun kurashgan buyuk ajdodlari To‘maris, Shiroq,

Spitamen, Muqanna, Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Torobiy va Amir Temurlarning jasoratlaridan saboq olmoqdalar, yashash va yaratish romantikasidan surur tuymoqdalar. Binobarin, xalq ijodiyoti qadim zamonlardan hozirgacha Bolalar uchun ham ezgulikni qadrlash va yovuzlikdan nafratlanish sabog`i bo`lib, avloddan avlodga o`tgani sayin muttasil to`lishib, mukammalashib, og`izdan- og`izga ko`chgani sayin tobora sayqallanib, xalq milliy ruhini teranroq aks ettirgan holda asrlar davomida avlodlar ma`naviy-axloqiy vorisligini ta`minlab keldi, jamoa ijodi namunasi sifatida xalq zakovatini, iste`dodini va til boyligini namoyish etdi, xalq uchun o`zligini anglash, o`z tarixini sevish vositasiga aylanib qoldi. Eng muhimi, yozma adabiyotning bunyodga kelishida genetik asos vazifasini bajardi. Bu silsilada bolalarning o`z folklori ham muayyan rol o`ynadi.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta`kidlaganidek: – “Har qaysi xalqning azaliy tarixi va madaniyati eng avvalo uning og`zaki ijodi – folklor san`atida, doston va eposlarida mujassam topgan bo`lib, ular millatning o`zligini anglash, uning o`ziga xos milliy qadriyatlari va an`analarini saqlash va rivojlantirishda bebaho manba hisoblanadi”.

Binobarin, bolalar folklori - kichkintoylar olami bilan kattalar dunyosining o`zaro uyg`unlashuvi oqibatida yuzaga kelgan o`yinlar, qo`shiqlar va musiqiy poetik janrlarning yaxlit bir tizimiga aylangan xalq og`zaki ijodiyotining o`ziga xos tarmog`idir. She`riy obrazlarda badiiy adabiyot jamiyat va tabiat hayotini, insoniy his-tuyg`ular va o`zaro munosabatlar olamini ochib beradi hamda tushuntiradi. Bu namunalar o`z ta`sir kuchiga ko`ra turlicha bo`ladi: hikoyalarda bolalar so`zlarning lo`ndaligi va aniqligini bilib oladilar, sherlarda o`zbekcha nutqning musiqiylikni, ohangdorligani ilg`aydilar, xalq ertaklari ular oldida tilning aniqligi va ifodaliligini namoyon qiladi, ona tilidagi nutqning yumor, jonli va obrazli taqqoslashlar, ifodalarga qanchalik boyligini ko`rsatadi

Xalq – bolalarning betakror o`qituvchisidir. Xalq asarlaridan boshqa hech qaysi asarlarda qiyin talaffuz qilinadigan tovushlarning bunday qoyilmaqom qilib joylashtirilishini, jarangiga ko`ra bir-biridan zo`rg`a farq qiladigan so`zlarning hayron qolarli darajada yonma-yon terilishini uchratish qiyin. Beozor hazillar, nozik yumor, sanoq she`rlar – pedagogik ta`sir ko`rsatishning samarali vositasi, dangasalik, qo`rqoqlik, o`jarlik, injiqlik, faqat o`zini o`ylash (egoizm) kabi xislatlarga qarshi yaxshigina malhamdir .Shuning uchun dunyodagi barcha xalqlar asrlar davomida farzandlariga ertak aytib keladi. O`zbek xalqi ham bolalar ruhiga mos, ular tarbiyasida muhim rol o`ynaydigan ertaklarni ko`plab yaratgan.

Ertaklar axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta`sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan ta`sir ko`rsatadi.

Bolalar ertak qahramonlariga qayg`urishni o`rganganlaridan so`ng ular yaqinlari va atrofdagi odamlar kayfiyatini payqay boshlaydilar. Ularda insonparvarlik his-

tuyg‘ulari – birovning dardiga sherik bo‘lish, yaxshilik qilish, adolatsizlikka nisbatan qarshilik ko‘rsatish qobiliyati uyg‘ona boshlaydi. Bu prinsipiellik, halollik, haqiqiy fuqarolik xislari tarbiyalanadigan poydevordir. His-tuyg‘ular bilimdan oldin keladi. Kimki haqiqatni his qilmagan bo‘lsa, u buni tushunmagan va tanimagandir.

Maqol, masal, matal, zarbulmasal, naql, hikmat, foyda, hikmatli so‘z, tanbeh, mashoyixlar so‘zi, donolar yoki donishmandlar so‘zi, oqinlar so‘zi va otalar so‘zi atamaları bilan el orasida yurgan bu janr namunalari g‘oyat ommaviy bo‘lib, umumfolklor hodisasi hisoblanadi. Ilmiy taomilda esa maqol atamasi iste’moldadir. Maqol arabcha “qavolla” so‘zidan olingan va “aytmoq, so‘zlamok” ma’nolarini anglatadi.

Bola ta’lim-tarbiyasida maqollarning o‘rni katta. Maqollar ona-vatanni sevishga, uning har bir qarich yen uchun kurashga (“Yurt qo‘risang o‘zarsan, qo‘rimasang to‘zarsan”); kasb-hunar egasi bo‘lishga (“Yigit kishiga yetmish hunar ham oz”); ahil bolib mehnat qilishga (“Ko‘pchilik qo‘lda unum ko‘p”); to‘g‘ri so‘z va halol kishilar bolib kamol topishga (“Egri ozadi, to‘g‘ri o‘zadi”); yaxshi odob va olijanob xulqli bo‘lishga (“Odob bozorda sotilmas”, ”Yalqovlikning oxiri xo‘rlik”) chaqiradi. Masalan:

Ona yurting omon bo‘lsa,
Rangu ro‘ying somon bo‘lmas.
Mehnatsiz rohat yo‘q.
Boshingga qilich kelsa ham, rost gapir

Topishmoq

Topishmoqlar xalq og‘zaki ijodining bolalarni o‘ylashga, topqirlikka o‘rgatuvchi qadimiy janrlaridan biridir. Har bir topishmoq zamirida kim?, nima? so‘roqlariga yashirin javob yotadi. Har bir topishmoq uni yaratgan xalqning hayoti, urf-odati, o‘ziga xos rasm-rusmlari bilan bog‘liq holda bo‘lib, bollalar o‘rtasida keng tarqagan. Masalan:

Ikki yonida qo‘li bor, suv yuzida yo‘li bor (qayiq)
Oltitasi “ba” deydi bittasi “ma” deydi (hafta kunlari)

Tez aytishlar

Tez aytishlar og‘zaki nutq mashqi bo‘lib, kichik yoshdagi bolalarda ma’lum tovushlarni to‘g‘ri va ohangdor talaffuz qilish ko‘nikmalarini orttiradi.

Bu janrga mansub asarlar bolalarni biyron so‘zlashga o‘rgatish bilan birga, ularga estetik zavq beradi, fikrlash qobiliyatlarini o‘stiradi, xotiralarini mustahkamlaydi.

Masalan:

Oq choynakka oq qopqoq, ko‘k choynakka ko‘k qopqoq.

Bolaga atalgan asarning tili qancha aniq, ifodalari teran, qisqa va obrazli bo‘lsa voqea ham, ifodasi ham ixcham, yorqin va sodda bo‘lsa asar shuncha ta’sirchan bo‘ladi, unda ilgari surilgan g‘oya xotiraga mustahkam o‘rnashgan syujetni idrok qilish

asosida yosh kitobxonning intellektual dunyosi mahsuliga aylanadi. Yaxshi tarbiyachi faqat tarbiya beribgina qolmasdan, ularning mitti dunyoqarashini shakllantirishida qiziqarli ertak, she’r, hikoyat va rivoyatlarni tanlashi, ertak qahramonlarining so’zlar, harakatlari orqali, ijobiy qahramonlarga muhabbat, salbiy qahramonlarga nisbatan nafrat tuyg’usini shakllantira oladi.

Shunday qilib, o’zbek xalq og’zaki ijodi turli janrlardan iborat xazinaga boy. U bolalarning hamrohiga aylangan. Ayniqsa, dovyurak bahodirlar, go’zal malikalar, o’zi uchar gilamlar, sehrli qalpoqchalar, ajdarhoyu devlar, parilar ajoyib-g’aroyib ertaklarni tinglashni sevadilar. Hatto, ayrim bolalar ertaklar olamiga berilib ketib, undagi ayrim voqealar ta’rifidan hayajonga berilib ketishadi va ertakni to’qigan, yoki so’zlab bergan ertakchini so’roqqa tutishga harakat qiladi. Bu kabi qiziqish bolalarda ularning yoshiga xos bo’lgan olijanob tuyg’ularni uyg’otadi. Eng muhimi, bolalar bu yoshda faol, jo’shqin, jismoniy harakatlarga ehtiyojmand, kattalarga ishonch bilan qaraydilar. Ular katta yoshdagi kishilarning axloqiy sifatlarini, kamchilik va fazilatlarini baholashga urinadilar.

Adabiyotlar:

- 1 Qodirova F.R.- Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi ruhiy omillari - T.: “ISTIQLOL”, 2006y. - O.,quv qo.,llanma.
2. Sodiqova Sh.A - Maktabgacha pedagogika. Darslik - T.: Tafakkur bo`stoni.
- 3.Abdurahimova D .A. Xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi Avtoreferati. - Toshkent – 2020. B.
- 4.Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. –T.: O‘qituvchi, 2011, 260 bet.
- 5.Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. T., «Fan», 2010. –B.207.